

DOPING SANKSIYALARI HAMDA ULARNI QO`LLANILISHIDA BUTUNJAXON DOPINGA QARSHI KURASH KODEKSINING AHAMIYATI

Khudoyqulova Zulfizar Sayfiddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Sport huquqi yo`nalishi magistranti

e-mail: zulfizarkhudoykulova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432020>

Annotatsiya:

Raqobatbardosh sportning o'zi kabi qadimiy amaliyot bo'lgan doping butun dunyo bo'ylab sport musobaqalarining haloligiga qarshi kurashishda davom etmoqda. Sinov metodologiyasidagi qat'iy qoidalar va yutuqlarga qaramay, dopingga qarshi kurash davom etmoqda. Sportda doping nazoratini ta'minlash bilan bog'liq masalalar ko'p qirrali va kompleks yondashuvni talab qiladi. Doping deganda sport boshqaruv organlari tomonidan belgilangan qoidalar va ko'rsatmalarga zid bo'lgan samaradorlikni oshiruvchi dorilar yoki usullardan foydalanish tushuniladi. Antidoping agentliklari ushbu rivojlanayotgan texnologiyalar bilan hamnafas bo'lish uchun o'zlarining sinov usullarini doimiy ravishda moslashtirmoqdalar. Mazkur maqolada doping tushunchasi, doping sanksiyalari tushunchasi hamda ularning turlari, ushbu sanksiyalarni qo'llashga asos bo'luvchi sportchilarning hatti-xarakatlari va ular natijasida yuzaga keladigan huquqiy oqibatlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: doping, doping nazorati, Butunjaxon dopinga qarshi kurash agentligi, Butunjaxon dopinga qarshi kurash Kodeksi, turar joy qoidasi, doping sanksiyasi, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi, diskvalifikatsiya.

Bir necha yillar davomida professional sportning rivojlanishi bilan birga sportchilar ham uning talablariga muvofiq raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun uzoq vaqt oralig'ida sportchilar tezroq, ildamroq, yanada kuchliroq bo'lishga xarakat qilib keldilar. Sportchining tanasi, uning fiziologiyasi sportning murakkab tomonidir. Aynan u sport dunyosida jiddiy muammoga aylandi, chunki insonning fiziologik imkoniyatlarini farmakologik ta'sir tufayli tashqaridan boshqarish mumkin. Doping sport jamoatchiligi uchun yangi kutilmagan hodisa emas. Tarixdan ma'lumki, hatto qadimgi Yunonistondagi sportchilar o'z ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida turli xil moddalarni qo'llab kelganlar. Bir qancha vaqtdan so'ng, texnologiyaning yangi yutuqlari natijasida doping bilan bog'liq xolat ancha murakkab tus oldi.

Doping — bu sportchilar tomonidan har xil turdagi farmakologik preparatlarni qabul qilishi yoki ulardan foydalanish orqali bir yoki bir nechta antidoping qoidalarini buzilishida ifodalanadi. Sport sohasida doping XIX-asrning oxiridan boshlab jadal suratlarda qoʻllanila boshlandi. Dopingni tartibga solish sohasida va qonunchilik nuqtai nazaridan hali oʻz yechimini topmagan bir qancha masalalar talaygina.

1978-yilgi “Jismoniy tarbiya va sport boʻyicha xalqaro Xartiya”da jismoniy tarbiya va sport har bir insonning asosiy huquqlaridan biri ekanligi belgilab oʻtilgan. Mazkur Xartiyaning 7-moddasida doping - sogʻliq uchun xavfli va sport etikasiga zid hisoblanuvchi voqelik ekanligi sababli zarar yetkazuvchi taʼsirga egaligi tan olingan.

Dopingga qarshi jiddiy kurash 1989-yilda Fransiyaning Strasburg shahrida Doping qoʻllanilishiga qarshi kurash toʻgʻrisidagi Konvensiyasining qabul qilinishi bilan yoʻlga qoʻyildi. Konvensiyaning asosiy maqsadi sport musobaqalarining yaxlitligi, holisligi va sportchilarning salomatligini muxofaza qilish edi. Oʻz navbatida, Konvensiyaga ishtirokchi boʻlib kirgan davlatlarning vazifasi dopingning mavjudligi va xarakatini cheklovchi tegishli qonun hujjatlarini qabul qilishdan iborat boʻlib belgilandi.

Professional sportda doping qoidalarini buzilishi turli koʻrinishda kechishi sir emas, aynan ushbu qoidabuzarliklar qanday usullar va motivlar yordamida sodir etilishi ularga nisbatan qoʻllanishi mumkin boʻlgan sanksiyalarni tasniflash imkonini beradi. Butunjahon dopingga qarshi kurash Kodeksida doping tushunchasiga taʼrif berib oʻtilgan, biroq sport huquqiga oid adabiyotlarda doping tushunchasining mutlaq aniq bir taʼrigi taʼminlanmagan. Dopingga qarshi qoidalarni buzilishi taʼqiqlangan moddalarni qabul qilish bilangina sodir etilib qolmasdan, balki Kodeks bilan majburiy deb belgilangan maʼlum hatti-xarakatlarni amalga oshirmaslikda ham yuzaga kelishi mumkin. Masalan, dopingga qarshi kurash qoidalarini buzishga taqiqlangan substansiya yoki taqiqlangan uslubga ega boʻlish yoki qoʻllash ham kiradi.

Bundan tashqari dopingga qarshi kurash qoidalarini buzuvchi boshqa holatlar ham mavjud. Kodeks ularni quyidagi tarzda ifodalaydi:

Doping-nazoratning har qanday tarkibiy qismini sohtalashtirish yoki sohtalashtirishga urinish. Masalan, doping-nazorat jarayoniga qasddan aralashish, muayyan guvohni qoʻrqitish yoki boshqa moddani qoʻshish orqali namunani almashtirish. (Kodeksining 2.5-moddasi)

Taqiqlangan substansiya yoki taqiqlangan uslubga ega boʻlish. Oʻzida taqiqlangan substansiyani, doʻsti yoki qarindoshiga berish maqsadida olib

yurish yoki sotib olish mumkin emas, faqatgina tibbiy sabablar bo'yicha ma'lum holatlar bundan mustasno — masalan diabet bilan og'rig'an bola uchun insulin sotib olish. (Kodeksining 2.5-moddasi)

Har qandan taqiqlangan substansiya yoki taqiqlangan uslubni tarqatish yoki tarqatishga urunish. (Kodeksining 2.7-moddasi)

Har qandan sportchiga taqiqlangan substansiya yoki taqiqlangan uslubni tayinlash yoki tayinlashga urunish. (Kodeksining 2.8-moddasi).

Sherikchilik. Bu keng doiradagi harakatni o'zida qamrab oladi: yordam berish, rag'batlantirish, qo'maklashish, ig'vog'arlik, ti1 biriktirishga kirishish, yashirish, dopingga qarshi kurash qoidalarini buzish yoki "boshqa shaxs" tomonidan buzishga urinishni o'z ichiga olgan "qasddan sherikchilik qilishning har qanday boshqa turi". (Kodeksining 2.9-moddasi).

Taqiqlangan hamkorlik. (Kodeksining 2.10-moddasi).

Turar joyi haqidagi ma'lumotni taqdim etish tartibini buzish. (Kodeksining 2.4-moddasi).

Namuna topshirish jarayonidan og'ish, kelmaslik yoki bosh tortish. (Kodeksining 2.3-moddasi).

Dopingga qarshi kurash qoidalarini buzish har qanday ishonchli usullar yordamida isbotlanishi mumkinligini bilishingiz shart. Jumladan, laboratoriya tekshiruv natijalari va "tahliliy bo'lmagan" dalillar deb nomlanuvchi boshqa dalillar. Dalillar o'zida, cheklovlarisiz, "sportchining biologik pasporti" (sportchining biologik parametrlarini uzoq vaqt davomida tekshirish), iqror bo'lish, guvohlar ko'rsatmasi va boshqa turli hujjatli dalillarni qamrab oladi.

Dopingga qarshi kurashish qoidalarini buzilishida qasddan amalga oshirganlik xolatining ahamiyati qanchalik muhim?

Sportchilar o'z tanasida mavjud barcha narsa uchun javob berishlariga to'g'ri keladi. Dopingga qarshi kurash qoidalari, taqiqlangan substansiya mavjudligi yoki undan foydalanganligi uchun buzilganligini aniqlashda aybni, mas'uliyatsizlikni yoki foydalanilganlikni anglashni namoyish qilish shart emas.

Masalan, sportchining atrofidagi kimdir yoki bo'lib o'tayotgan mashg'ulot yig'ini jarayonida sportchiga substansiya bersa, taqiqlangan substansiyaning mahsulot yorlig'ida ko'rsatilmagan bo'lsa, taqiqlangan substansiya yoki uslub sportchining sportdagi natijalarini yaxshilanishiga ta'sir etmagan bo'lsa ham dopingga qarshi kurash qoidalari buzilishini oqlay olmaydi.

Agar sportchi taqiqlangan substansiya yoki uslubdan foydalanishga urunsa yoki foydalansa, bu doping hisoblanadi. (Kodeksning 2.1 va 2.2 moddalari)

Agar sportchi unga berilayotgan preparatning tarkibiga nisbatan kichik bir shubha paydo bo'lsa ham, bu qo'shimchani iste'mol qilish umuman tavsiya etilmaydi.

Sportchilar tomonidan biologik aktiv qo'shimchalarni iste'mol qilish daovmida yuzaga keladigan muammolar. Tarkibida taqiqlangan substansiyalari bo'lgan biologik qo'shimchalar, parhyez uchun mo'ljallangan mahsulotlar do'konlarida, yorliqlarida bu haqida deyarli ma'lumot berilmagan internet do'konlarida sotuvi amalga oshirilishi ko'p uchraydigan holatlardan bo'lib hisoblanadi. So'ngi paytlarda, qoniqarli namunalarning aksariyat qismining miqdori to'g'ri qadoqlanmagan yoki ifloslangan qo'shimchalar bilan izohlanmoqda. Sportchilar mushaklari massasini osishi, tiklanishga ko'maklashuvchi, energiya beruvchi yoki vaznni kamaytirishga xizmat qiladiganlar bilan bir qatorda biologik qo'shimchalar bilan alohida ehtiyotkor munosabatda bo'lishi lozim. Sportchi to'g'ri qadoqlanmagan biologik qo'shimchadan foydalanganligi oqibatida qoniqarli namuna yuzaga kelganligi uchun qat'iy javobgarlikni o'zida saqlab qoladi.

Turar joy qoidasi (whereabouts rule). Sportchilar har qanday vaqtda bu qoidaga jiddiy yondashishlari lozim bo'ladi. Sportchilar o'z turar joylari haqidagi ma'lumotni taqdim etishi, dopingga qarshi kurash tashkiloti uchun sportchining turar joyini aniqlash va kutilmaganda nazorat qilish uchun tashrif buyurilganda dopingda ushlangan sportchilar sonini sezilarli oshishini ta'minlashga yordam beradi. Kutilmagan paytda sinov o'tkazish uchun kelish, dopingga qarshi kurash dasturining samarali amalga oshirilishi uchun xizmat qilishi mumkin. Agar sportchi "Pul sinovida ro'yxatdan o'tish"ga kirgani haqida ogohlantirilgan bo'lsa, bu sportchini o'z turar joyi haqidagi ma'lumotni har chorakda taqdim etishga majbur eknaligini anglatadi. Taqdim etilayotgan ma'lumotda sportchining rejalashtirgan faoliyati va sinovdan o'tish uchun tayyor bo'lgan har kungi bir soatlik vaqti aks etgan bo'lishi lozim. Sportchi o'zining sinov uchun soatlik vaqti hamda ma'lumotlarini uzluksiz ravishda yangilab borishi talab etiladi.

Agar biror bir sportchi belgilangan vaqtda har chorakli ma'lumotlarni taqdim etmagan bo'lsa, sportchi ma'lumot taqdim etmaslikni sodir etgan deb topiladi.

Agarda biror bir sportchi har kungi bir soatlik vaqtda o'zi ko'rsatgan joyda bo'lmasa, u o'tkazib yuborilgan sinovni sodir etgan deb topiladi.

Taqiqlangan hamkorlik. Sport sohasida ko'pchilikka ma'lum bo'lgan bir nechta misollarni bunga keltirish mumkin bo'lib, no'joya xarakati tufayli diskvalifikatsiya qilingan murabbiy yoki sport ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan vositalarni qo'llaganlik uchun tegishli jinoyatlarni sodir etilishida

aybdor deb topilgan boshqa bir jismoniy shaxslar bilan ko`rishish va ishlashda davom etayotgan sportchilar bunga misol bo`la oladi. Sportda ana shu taqiqlangan shaxslar bilan hamkorlik o`rnatish taqiqlanganligi haqida ogohlantirilgan so`ng hamkorlikni davom etishi dopingga qarshi kurash qoidalarini buzilishi deb tan olinadi.

Yuqorida sanab o`tilgan bir nechta dopingga qarshi kurashish qoidalarining buzilishga nisbatan qanday sanksiyalar nazarda tutilgan?

Natijalarni bekor qilish. Sportning yakka turlarida, sport musobaqasi bilan bog`liq dopingga qarshi kurash qoidalarining buzilishi avtomatik ravishda mazkur musobaqalarning natijalari bekor qilinishiga olib keladi. (Kodeksning 9-moddasi)

Sport natijalarini bekor qilish deganda sportchining medallar, ochkolar hamda pul mukofotlarini yo`qotishini bildiradi. Sportchilarning ushbu tadbir doirasidagi boshqa musobaqalardagi — misol uchun, Olimpiya o'yinlari tasnifiga kiruvchi — natijalari ham bekor bo`lishi mumkin.

O`rnatilgan qoidaga muvofiq, natijalar o'tgan sana — dopingga qarshi kurash qoidasi buzilgan sana (masalan, namuna olingan sana) dan to vaqtinchalik chetlatish muddati boshlanishi yoki diskvalifikatsiya muddati boshlanishigacha bo`lgan sana bilan bekor qilinishi ham mumkin. (10.8- moddasi)

Diskvalifikatsiya. Doping sanksiyasining ushbu turida sportchi Xalqaro federatsiyalarning, ularga a'zo bo`lgan milliy assotsiatsiyalar va ularning a'zolari bo`lgan klublarning biror bir musobaqalarida ishtirok eta olmasligini bildiradi. Shuningdek, bu butun bir jamoa tarkibida yoki klubning mashg'u1otlarida qatnashish yoki klubga tegishli sport inshootlari va jihozlaridan foydalanishni ham o`zida aks ettiradi.

Shu bilan birga, sportchi Dopingga qarshi kurash Kodeksini imzolagan biror bir istalgan tomonning (Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi, Xalqaro Paralimpiya Qo'mitasi, Milliy Olimpiya Qo'mitasi kabilar) yoki ularga bo'ysunuvchi sport tashkilotlari sanksiya bergan yoki o'tkazadigan musobaqalarida ishtirok eta olmaydi. Sportchi professional ligada yoki xalqaro yohud milliy sport tadbirlarini tashkillashtiruvchisi uyushtirgan xalqaro yoki milliy darajadagi musobaqalarda yoki yuqori milliy darajadagi, hukumat tashkilotlari tomonidan moliyalashtiriladigan sport tadbirlarida ishtirok etishi mumkin emas.

Albatta, dopingga qarshi kurashish qoidalarini buzilishida aybi isbotlangan sportchilar uchun jiddiy huquqiy va moliyaviy oqibatlar yuzaga kelishi tabiiy. Butunjaxon dopingga qarshi kurash Kodeksi sportchilar tomonidan doping huquqbuzarliklari sodir etilganligi uchun alohida moliyaviy sanksiyalarni

belgilamasa-da, dopinga qarshi tashkilotlar uchun bu o`zlarining dopinga qarshi reglamentlarida moliyaviy jarimalarni belgilashlariga cheklovni o`rnatmaydi. Moliyaviy sanksiyalar hech qachon diskvalifikatsiya muddatlarini qisqartirish yoki muddatni moddiy jarima to`lovi bilan almashtirish imkonini taqdim etmaydi.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Paragraph 2.1. of the Article 2 of the WADA Code 2023, https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf
2. Brian D. Ahrens, Anthony W. Butch, Chapter 34 - Performance Enhancing Drugs in Sports,
3. Editor(s): Amitava Dasgupta, Critical Issues in Alcohol and Drugs of Abuse Testing (Second Edition), Academic Press,
4. 2019, Pages 495-510, ISBN 9780128156070, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815607-0.00034-4>.
5. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012815607000344>)
6. <https://www.unesco.org/ru/articles/mezhdunarodnaya-khartiya-fizicheskogo-vospitaniya-peresmotrena-v-celyakh-obespechit-bolee>
7. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/doping_in_sport.shtml
8. BDQK 2.4-moddasi, https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf
9. Europol and the World Anti-Doping Agency to tackle doping together | Europol. (n.d.). Europol. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-and-world-anti-doping-agency-to-tackle-doping-together>
10. Levente Nagy, Sports and the Ethical Implications of Performance Enhancing Substances, <https://trivent-publishing.eu/img/cms/14-%20Levente%20Nagy.pdf>
11. A.M. Fadlih, A.F. Idham, A.I. Nugraha, M.F. Dongoran, Effects of doping on physical and mental health of sports athletes, Enfermería Clínica, Volume 30, Supplement 4, 2020, Pages 504-506, ISSN 1130-8621, <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.03.011.#>
12. Alexandre Erler (2018) "Natural" Athletic Performance or a Level Playing Field? You Can't Have Both, The American Journal of Bioethics, 18:6, 30-31, DOI: 10.1080/15265161.2018.1459945

13. Potulski J. Criminal liability for doping in sport. *Balt J Health Phys Act.* 2019; Suppl 11(1): 1-8. doi: 10.29359/BJHPA.2019.Suppl.11.1.01
14. E. (2023, January 11). Consequences of doping. The European Olympic Committees. <https://www.eurolympic.org/clean-sport/consequences-of-doping/>
15. Davis, Calvin, A Critical Analysis of the Legal Effects of the World Anti-doping Code (July 11, 2014). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3418617> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3418617>

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

